

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Maxmudov Firuz Baxtiyor o'g'li ZAMONAVIY DAVLAT XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT BOSHQARUVI MODELLARINING O'RNI: "NEW PUBLIC MANAGEMENT", "GOOD GOVERNANCE" VA BOSHQA MODELLAR MISOLIDA.....	5
2. Bozarov Sardor Soxibjonovich SUN'IY INTELLEKT FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Isломкулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ.....	28
4. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Абдуллаев Жамшид Джамилович FUQAROLIK VA OILA HUQUQIDA ERDAMCHI REPRODUKTIV TEKNOLOGIYALARNI QULLASH YUZASIDAN VUJUDGA KELGAN MUHOSABATLARNI SHARTNOMAVIY HUQUQIY TARTIBGA SOLISH.....	36
5. Улугбеков Баходир Абдасович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ FUQAROLIK-HUQUQIY ҚИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	46
6. Фазилов Фарход Маратович ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.....	54
7. Ҳақимов Комил Бахтиярович ЖАВОБГАРЛИКНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРДА ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	63
8. Назаров Зафарбек Зокирович БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	73
9. Tosheva Maftuna Anvar qizi AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI.....	81
10. Bazarova Dildora Baxadirovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOIY ODIL SUDLOVIDA AYBGA IQRORLIK TO'G'RISIDAGI KELISHUV BILAN BOG'LIQ SHAXSIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI.....	90
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна, Козубенко Юрий Вячеславович ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	101
12. Gafurova Sevara Alisherovna KONSULLIK HUQUQI FANINI O'RGANISHNING NAZARIY-HUQUQIY ANAMIYATI VA UNING XALQARO HUQUQIY FANLAR TIZIMIDAGI O'RNI.....	112

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Bazarova Dildora Bahadirovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlar doktori, professor
E-mail: d.bazarova@tsul.uz

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOIY ODIL SUDLOVIDA AYBGA IQRORLIK TO‘G‘RISIDAGI KELISHUV BILAN BOG‘LIQ SHAXSIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI

For citation: Bazarova Dildora Bahadirovna. ISSUES OF IMPLEMENTATION OF PERSONAL RIGHTS RELATED TO PLEA AGREEMENT IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp. 90-100

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252654>

ANNOTATSIYA

Jinoyat ishini adolatli va qonuniy ko‘rib chiqishda inson huquqlarini ta‘minlash har doim vaqt, kuch, sog‘liq, harajat shaklida ifodalanadigan resurslarni sarflashni, jinoyat ishiga ko‘plab shaxslarni, jumladan jinoyat ishini olib boruvchi organlarning mutaxassisleri va xodimlarini jalb qilishni talab qiladi. Shu sababli, ko‘plab rivojlangan mamlakatlar yuqorida ko‘rsatilgan xarajatlarni tejash maqsadida soddalashtirilgan ish yuritish institutidan foydalanishni afzal ko‘rmoqdalar. Biroq ushbu institutni amalda tatbiq etishda ba‘zi qiyinchiliklar va bahsli holatlar vujudga kelmoqda. Masalan, ayblanuvchi bilan kelishuvda jabrlanuvchining huquqlarini ta‘minlash, qonuniylik va javobgarlikning muqarrarliligi tamoyillariga rioya qilish, jinoyat qonunchiligida ijtimoiy xavfli harakatlarni saqlash va oldini olish maqsadiga erishish masalalarida hali ham savollar ochiq qolmoqda. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi sharoitida aybga iqrorlik to‘g‘risidagi kelishuvini tuzishda shaxs huquqlarini amalga oshirish muammolari tahlil qilinadi. Ta‘kidlash joizki, ushbu institut G‘arb dunyosida uzoq vaqtdan beri qo‘llanilib kelinayotgan bo‘lsa-da, mamlakatimizda tadqiq qilinishga muhtoj mavzulardan sanaladi.

Kalit so‘zlar: jinoyat protsessi, aybga iqrorlik to‘g‘risidagi kelishuv, soddalashtirilgan ish yuritish, ayblanuvchi, prokuror.

Базарова Дилдора Бахадировна,
Заведующий кафедрой Уголовного процессуального
права Ташкентского государственного
юридического университета,
доктор юридических наук, профессор
E-mail: d.bazarova@tsul.uz

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ СОГЛАШЕНИЕМ О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВОСУДИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

Проблемы обеспечения прав человека на справедливое и законное рассмотрение уголовного дела всегда сопряжено с затратой ресурсов, которые выражаются в виде времени, энергии, здоровья, денежных средств, привлечения множества лиц, причастных к уголовному делу, специалистов и сотрудников органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. По этой причине уже многие развитые страны давно приступили к расширению применения института упрощенного производства для экономии вышеназванных затрат. Однако реализация данного института на практике сопряжена с некоторыми трудностями и спорными моментами. К примеру, все еще остаются открытыми вопросы об обеспечении прав потерпевшего при заключении соглашения с обвиняемым, о соблюдении принципов законности и неотвратимости ответственности, достижения уголовным законом цели по сохранению и предупреждению общественно-опасных деяний. По этой причине в настоящей статье анализируются проблемы реализации прав личности при заключении соглашения о признании вины в условиях Республики Узбекистан. Нужно отметить, что данный институт несмотря на то, что в западном мире применяется уже давно, в нашей стране является совсем молодым.

Ключевые слова: уголовный процесс, соглашение о признании вины, упрощенное производство, обвиняемый, прокурор.

Bazarova Dildora Bahadirovna,

Head of the Department of Criminal Procedure Law
of Tashkent State University of Law,
Doctor of Law in Legal Sciences (DSc), Professor,
E-mail: d.bazarova@tsul.uz

ISSUES OF IMPLEMENTATION OF PERSONAL RIGHTS RELATED TO PLEA AGREEMENT IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

The problems of ensuring human rights to a fair and lawful consideration of a criminal case always involve the expenditure of resources, which are expressed in the form of time, energy, health, money, the involvement of many persons involved in a criminal case, specialists and employees of bodies conducting criminal proceedings. For this reason, many developed countries have long begun to expand the use of the institute of simplified production to save the above-mentioned costs. However, the implementation of this institution in practice faces some difficulties and controversial points. For example, there are still open questions about ensuring the rights of the victim when concluding an agreement with the accused, about observing the principles of legality and inevitability of responsibility, achieving the goal of preserving and preventing socially dangerous acts by criminal law. For this reason, this article analyzes the problems of the realization of individual rights when concluding a plea agreement in the conditions of the Republic of Uzbekistan. It should be noted that this institution, despite the fact that it has been used in the Western world for a long time, is quite young in our country.

Keywords: criminal trial, plea agreement, simplified proceedings, accused, prosecutor.

Jinoiy sohadagi nizolarni hal qilishning prinsipial dinamikasi fuqarolik nizolarini hal qilish dinamikasidan unchalik farq qilmaydi. Ikkala kontekstda ham tomonlar o'zaro va'dalar berish orqali muzokaralar olib boradilar, boisi ularning har biri bu kelishuv tuzmaganlikdan, kelishuvga erishganlik yaxshiroq bo'lishini bilishadi. Masalan, Amerika qo'shma shtatlarida aksariyat hollarda (97%) federal darajada sudlanuvchilar protsessual huquqlaridan qisman yoki to'liq voz kechishadi, chunki ular o'zlarini kutadigan oqibatlar kelib chiqishini hoxlashadi, protsessual huquqlar esa

prokurorning muayyan harakatlariga borib taqaladi, ya'ni hukm chiqarishga yoki aybni rad etishga ta'sir prokurorning irodasiga bog'liq bo'lib qolaveradi. Richard Lorren Jolly va J.J. Prescott [30] aybga iqrorlik to'g'risidagi kelishuvning ayblanuvchi va prokuror o'rtasida o'zaro noaniqlikni, ishonchsizlikni keltirib chiqarishini ta'kidlaydi, chunki sud ushbu shartnomani ma'qullashi yoki ma'qullamasligini hech kim bilmaydi.

O'zbekiston Respublikasida aybni tan olish kelishuvi instituti yosh bo'lib, bu masala bo'yicha statistik ma'lumotlarni topish qiyin.

Prokuratura organlari, odatda, ayblanuvchining ushbu protsessual huquqlardan voz kechishini afzal ko'rishadi, ya'ni har qanday muqobil nizolarni hal qilish usullaridan ko'ra, sudlanganlik orqali vaqt va resurslarni tejashni ko'proq ma'qul ko'rishadi. Turli huquqiy sohalarida kelishuvni rag'batlantiradigan va shakllantiradigan manfaatlarning o'xshashligiga qaramay, tomonlar shartnoma tuzishda foydalanadigan erk-irodaning aniq darajasida sezilarli farq bor. Fuqarolik sudida da'vogarlar nizolarni hal qilishda deyarli cheksiz variantlar menyusidan foydalanishlari mumkin. Fuqarolik da'vogarlari manfaatlar to'qnashuvi yoki uchinchi shaxslarning sezilarli ta'siri bilan bog'liq ba'zi boshqa ssenariylar kelib chiqmasa, biror narsa (yoki hech narsa) evaziga o'z da'volaridan ixtiyoriy ravishda voz kechishlari mumkin. Jinoiy nizo taraflari bunday erkinlikdan foydalana olmaydilar, shuning uchun jinoyat ishini hal qilish bo'yicha muzokaralar butunlay boshqa muhitda sodir bo'ladi. Ayblanuvchini jinoyat sodir etishda aybdor shaxsga aylantiradigan jinoiy ayblov faqat sudning roziligini bilan amalga oshiriladi. Prokuratura organlari va ayblanuvchilar o'zaro afzal ko'rgan natijalarni bir tomonlama amalga oshira olmaydilar, ayrim holatlarda sud hoxlasa ham buni bajarishning imkoni bo'lmaydi. Vijdonli sudya har qanday shartnoma shartlarini dastlab ko'rib chiqishi, keyin tasdiqlashi va ma'qullashi kerak.

Tomonlar sud roziligisiz ishni tugatish to'g'risida kelisha olmaydilar. Tomonlar og'ir jinoyatga kichik jazo tayinlanganligini ko'rsatadigan rasmiy xulosa bilan ishni hal qila olmaydilar – qotillik uchun sudlanuvchiga ma'lum miqdordagi jarima to'lash orqali "hal qilish" mumkin emas.

Albatta, ushbu cheklovlarning ba'zilari qonunchilikda to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilishi mumkin. Hatto qonun kelishuv shartlarining muayyan kombinatsiyalarini qat'iy taqiqlagan taqdirda ham (masalan, majburiy minimal yoki maksimal jazolarni kiritish orqali), prokurorlar va ayblanuvchilar kelishuvlarni tuzadigan dunyoni tasavvur qilish mumkin va bu sudda ham muzokaralar erkinligini keskin oshirishga xizmat qiladi.

Jinoiy va fuqarolik kelishuvlari o'rtasidagi tub farq jinoiy sohada sud muhokamasini o'tkazishga tayyorlanish, har qanday sud qarorini, ayniqsa sud hukmi bilan yakuniy qarorga erishilishidir. Oddiy qilib aytganda, sudyalarda jinoiy odil sudlovda ozodlikdan mahrum qilish shaklidagi ba'zi jazo choralarini qo'llashning huquqiy zarurati tufayli ko'proq mavqega egadir.

O'zbekiston Respublikasi fuqarolik jamiyati hayotining siyosiy, huquqiy va iqtisodiy sohalaridagi sifatli o'zgarishlar yangilangan qonunchilik va uni qo'llash amaliyotida o'z aksini topgan.

Zamonaviy O'zbekiston Respublikasining tanlovi xalqaro standartlar va tamoyillarga, demokratlashtirish va insonparvarlashtirishga, shu jumladan odil sudov siyosatiga yo'naltirilganligi, tabiiyki, ichki jinoyat-protsessual qonunchiligining rivojlanishida tegishli tendensiyalarning shakllanishiga olib keldi [27]. Shuni ta'kidlash o'rinliki, ba'zi ayblanuvchilar uchun "protsessning o'zi - bu jazo" [29].

Jinoyat ishini yuritishning ahamiyatliligi, bir tomondan, uning shaxs, jamiyat va davlatga ta'siri bilan bog'liq (baholashga asoslanadigan ijtimoiy model), ikkinchi tomondan, jamiyatdagi tarixiy rivojlanishning ma'lum bir lahzasida shakllangan g'oyalar, qadriyatlar va maqsadlar bilan ham chambarchasi bog'liq [24].

A.P. Guskovanning ta'kidlashicha, sud hokimiyati fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishni ta'minlash uchun ishlab chiqilganligi sababli, sud himoyasi shaxsiy huquq va erkinliklarni milliy himoya qilish piramidasi muhim cho'qqisi bo'lib xizmat qiladi [4].

Davlat va shaxsiy manfaatlar nisbatlarini belgilaydigan mayatnik, jinoyat protsessi ishtirokchilarining huquq va erkinliklarini jinoiy ta'qibdan himoya qilish va jinoyat ishlarini sud tomonidan ko'rib chiqishning asosiy yo'nalishi sifatida tan olinish sari burildi. Bunday yondashuv

shaxsni noyob (noyob) qadriyat, aqliy jarayonlarni boshqaruvchi shaxs [3] sifatida nazariy asoslanadi va shaxsning, uning huquq va erkinliklarining oliy qadriyat sifatida O‘zbekiston Respublikasining asosiy Qonuni darajasida huquqiy tan olinishi bilan belgilanadi.

I.S. Dikarev, jinoiy protsessida qonuniy manfaatlarining mohiyatini ochib berar ekan, ushbu manfaatni subyekt kutganidek huquqlarning qanoatlantirilishi [8] deb belgilaydi. D. A. Sablin [19], V. A. Semensov, O. V. Gladisheva, X. M. Lukojev va boshqa mualliflarning asarlarida topilgan muayyan faoliyatni amalga oshirish imkoniyatiga ta’sirini aks ettiruvchi subyektiv huquqlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan tushuncha sifatida qonuniy manfaatlarining ta’rifi bu fikrga mos keladi [20; 26].

Huquq subyektining qonuniy manfaati (shu jumladan jinoyat protsessida) ba’zan subyektiv huquqdan farqli o‘laroq, huquqiy intilish xarakteriga ega bo‘lgan huquqiy ruxsat berish sifatida belgilanadi.

M. G. Cheprasov jinoyat protsessida shaxsning qonuniy manfaatlarini (ayblanuvchining protsessual shaxsiga nisbatan) jinoyat qonuni va jinoiy-protsessual manfaatlarini o‘z ichiga olgan tarkib sifatida belgilaydi, bu manfaatlarining tarmoqlararo tabiati deb, ushbu muhim xususiyatiga ishora qiladi [28].

Mahalliy olimlarning fikrlarini o‘rganish natijalari jinoyat protsessi tomonlarining huquqlari va qonuniy manfaatlari (va uning barcha ishtirokchilarining kompleks yondashuvi bilan) tarmoqlararo toifalar ekanligi to‘g‘risida umumiy xulosa chiqarishga imkon beradi, bu qonun bilan belgilangan va taqdim etilgan muayyan xatti-harakatlarning mumkinligi va ruxsat etilishini anglatadi. Davlat tomonidan jinoyat protsessual subyekt bo‘lgan shaxs huquqiy erkinlik va himoyalanganlik holatini hisobga olish muhimdir va u shundagian jinoyat protsessining ishtirokchisi sifatida namoyon bo‘ladi.

Hozirgi bosqichda dunyoda va milliy huquqshunoslikda inson huquqlarini universallashtirish konsepsiyasi ustunlik qiladi (lotincha Universum – vaqt va makondagi butun obyektiv haqiqat [25]).

Inson huquqlari va erkinliklariga nisbatan, nazariy va amaliy jihatdan, universalizatsiya ularning umumiylikni anglatadi – ularning har tomonlama tabiati, ko‘p qirraliligi va har qanday fazo va makonda "koordinatlar tizimi" yetarli darajada qo‘llanilishi - milliy, madaniy, diniy va boshqa xususiyatlaridan qat’i nazar, har qanday shaxs yoki jamiyatga nisbatan tadbiq qilinadi [14].

Inson huquqlarining umumbashariylik tabiati inson huquqlari va huquqni muhofaza qilish tartib-qoidalarining universallik xususiyatini anglatadi, ular boshqa sohalar singari jinoyat protsessi sohasini ham qamrab oladi, chunki unda davlat va xususiy manfaatlar muqarrar ravishda shaxs va davlatning o‘zaro ta’siri paytida bir-biri bilan to‘qnashadi va ziddiyatga keladi, shaxsiy huquqlarni cheklash darajasi qanchalik sezilarli bo‘lsa, shunchalik ziddiyatlar ham sezilarli bo‘ladi.

Zamonaviy jinoyat protsessi davlat majburlash choralarini tejash rejimi ishtirokchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning maqbulligiga erishishga imkon beradi, ayblanuvchiga tanlov berish uchun haqiqiy imkoniyat taqdim qilinadi: aybni tan olish va ayblovga rozi bo‘lish yoki boshqa nuqtayi nazarni himoya qilish yoki oqlanishga harakat qilish yoki javobgarlikdan qochish yoki boshqa yo‘l bilan qattiq jazodan qutilish va hokazo.

N.G. Muratova va M. A. Podolskiy istisnosiz barcha protseduralarda inson huquqlari va zamonaviy jinoyat protsessining huquqni muhofaza qilish xususiyatiga e’tibor qaratadilar, ya’ni "sud qarorlarining ijtimoiy vazifasi... jinoyat ishida u sud protsessining belgilangan tartibini ta’minlash va jinoyat protsessida shaxsning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat [15].

Jinoyat protsessi ishtirokchisining protsessual maqomi bu uning bog‘liqligidagi huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi to‘plamidir. Ularning barchasi jinoyat protsessining maqsadiga erishishni, jinoyat protsessual shaklining soddalashtirilgan modifikatsiyasini qo‘llash orqali jinoyat protsessi ishtirokchilarining huquqlari va tegishli majburiyatlarini amalga oshirishni nazarda tutadigan yagona protsessual mexanizm doirasida amalga oshiriladi.

Jinoyat protsessi ishtirokchilarining huquqlari qonunda nazarda tutilgan va davlat tomonidan kafolatlangan, ularga protsessual pozitsiyasini amalga oshirish imkoniyatini beradigan va ruxsat etilgan xatti-harakatlarning o‘lchovidir.

Jinoyat-protsessual munosabatlar subyektlarining huquqlari ishtirokchining turiga qarab (prokuror, tergovchi, jabrlanuvchi, ayblanuvchi va boshqalar.), himoya yoki ayblov tomonga

munosabatga qarab, jinoyat protsessining bosqichiga, jinoyat protsessining tartib-taomillariga (umumiy yoki maxsus), ishtirokchi erishmoqchi bo'lgan qonuniy manfaatlarga (shaxsiy, davlat, vakillik yoki himoyalanganlik) qarab farqlanishi mumkin

Rus tili va yuridik adabiyotlarning izohli lug'atida keltirilgan "manfaat" tushunchasining ma'nosiga asoslanib, ushbu atama "yehtiyojlar" va "zaruriyatlar" tushunchalaridan kelib chiqqan degan, xulosaga kelish mumkin. [18].

Jinoyat protsessi ishtirokchilarining qonuniy manfaati huquq va majburiyatlardan kelib chiqadigan maxsus munosabatdir. Agar subyektiv huquqning mohiyati qonuniy kafolatlangan imkoniyatdan iborat bo'lsa va boshqa shaxslarning majburiyatlari bilan ta'minlangan bo'lsa, unda qonuniy manfaatlarning mohiyati ma'lum oddiy ruxsat etiladigan bir xatti-harakatlardir. Bu "kesilgan huquq", "qisqartirilgan huquqiy imkoniyat" ning bir turidir [16].

Yuqoridagi ta'rif subyektiv huquqning mantiqiy davomi bo'lib, u bilan uzviy bog'liq bo'lgan tushuncha sifatida subyektiv manfaatni vujudga keltiradi.

A. V. Malko va V. V. Subochevning ta'kidlashicha, "fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlari" iborasi normativ hujjatlarda juda keng tarqalgan va tanish bo'lib qolgan. Shu bilan birga, agar huquqiy munosabatlar muayyan ishtirokchilarining huquqlarining mavjudligi to'g'ridan-to'g'ri normativ-huquqiy hujjat moddasi matnidan kelib chiqsa, unda qonuniy manfaatlar yopiq huquqiy hodisa bo'lib, ularning eslatilishi mohiyat to'g'risida aniq tasavvurni bermaydi [12].

V. V. Subochevning so'zlariga ko'ra, qonuniy manfaat deganda subyektiv ma'lum bir ijtimoiy manfaatdan bahramand bo'lish istagi va ba'zi hollarda qonun normalariga zid bo'lmagan manfaatlarni qondirish uchun vakolatli organlardan himoya izlash istagi tushunilishi kerak, bu ma'lum darajada davlat tomonidan kafolatlanadi, obyektiv qonunda aks ettiriladi yoki uning umumiy ma'nosidan kelib chiqib ruxsat beriladi [22].

Eng umumiy shaklda "qonuniy manfaat" ijtimoiy munosabatlar ishtirokchisining konstruktiv, ijtimoiy ijobiy va davlat tomonidan tan olingan ehtiyoji sifatida ifodalanishi mumkin.

Subyektiv huquq va jinoyat protsessidagi qonuniy manfaatlar (shu jumladan maxsus tartib-taomillarni qo'llashda) juda ko'p umumiyliklarga ega: ular ma'lum bir huquqiy asosga tayanadi, jinoyat-protsessual munosabatlar subyektlarining maqomiga bog'liq, ishtirokchilarning protsessual faoliyati ta'siri orqali sinadi, ularning intilishlarini aks ettiradi, shuningdek o'zaro ta'sir modeli va xulq-atvorni tanlash va qaror qabul qilishda erkinlik o'lchovi sifatida qaraladi.

Qonuniy manfaatlarning subyektiv huquqlarga o'tishi huquqni muhofaza qilish faoliyati jarayonida, jinoyat protsessi ishtirokchilarining qonun hujjatlariga muvofiq qayta-qayta takrorlanadigan manfaatlari vakolatli davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan tan olingan va himoya qilingan taqdirda ro'yobga chiqadi.

Zamonaviy sharoitda muayyan imtiyozlarni qonuniy ravishda talab qilish imkoniyatini mutlaq insoniyat manfaatlaridan kelib chiqib to'liq ta'minlanishi mumkin emas. Bundan tashqari, individual manfaatlarni tartibga solishda huquqiy tizimlarning imkoniyatlari cheklangan. Shuning uchun faqat shaxsning ma'lum manfaatlari qonuniy tartibga solinadi: birinchidan, ular jamiyatning barcha a'zolari (yoki uning bir qismi) uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lib, ular ijtimoiy munosabatlarning mohiyatini eng aniq ifodalaydigan tipik (ularga xos) hodisa; ikkinchidan, ular ma'lum bir ijtimoiy ahamiyatga ega [13].

Jinoyat protsessida, uning har qanday tartib-taomilida, uning ishtirokchilarining huquqiy maqomida ma'lum farqlar mavjud, ammo ularning huquqlari hurmat qilinishi kerak va qabul qilingan qarorlar, qabul qilingan tartibdan qat'i nazar, qonuniy, asosli va adolatli bo'lishi lozim. Shu bilan birga, jinoyat protsessual tartib-taomillar paytida va uning natijasida tiklanadigan manfaatlar (shu jumladan soddalashtirilgan tartibda) jinoyat protsessida jabrlanuvchilarning manfaatlaridan ajralib turishi kerak. Agar birinchisi jinoyat protsessidan oldin mavjud bo'lgan va jinoyat sodir etish fakti bilan buzilgan manfaatlar bo'lsa, ikkinchisi "qonunga asoslangan yoki undan kelib chiqadigan, davlat tomonidan kafolatlangan, jinoyatdan zarar ko'rgan shaxsga dastlabki tergovdan himoya izlashga imkon beradigan qonuniy ruxsat berishdir" [9].

Ayblanuvchining roziligi bilan unga qarshi qo'yilgan ayblovlardan sud qarorini qabul qilish tartibida ayblanuvchining irodasi va jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilarining roziligi faqat

huquqiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin, shu bilan birga huquqlar, erkinliklar va qonuniy manfaatlariga rioya qilish nafaqat huquqqa mos, balki ahloq asoslariga ham rioya qilish talab etiladi.

A. P. Guskova jinoyat protsessida sivilizatsiyalashgan fuqarolik jamiyati va qonun ustuvorligi talablariga javob beradigan huquqiy va axloqiy normalarning o'zaro ta'sirining maqbul modelini taklif etadi, unga ko'ra jinoyat protsessida qo'llaniladigan axloqiy normalar protsessual normalardan ajratilmagan, ular tarkibiga kiritilgan, fuqarolik jamiyati va qonun ustuvorligi huquqiy vositalarning "zarur tarkibiy qismi" va axloqiy me'yorlardan tarkib topadi. Shuning uchun, ular jinoyat protsessining axloqiy asoslari haqida gapirganda, protsessual normalarning o'zi ma'lum bir axloqiy xususiyatga ega bo'lishi kerak deb taxmin qilinadi [5].

Bunday modelni haqiqatda amalga oshirish juda qiyin, chunki qonunchilikning murakkabligiga qaramay, O'zbekiston Respublikasining amaldagi jinoyat-protsessual qonunchiligi mohiyatan soddalashtirilgan, pragmatik, qonuniy rasmiylashtirilgan: unda "haqiqat" va ko'ptaraflik prinsipi, ishning holatlarini to'liq va obyektiv tekshirish prinsiplari mavjud emas; tomonlar o'zlarining argumentlarini isbotlashlari shart (dispozitivlik prinsipi); ayblanuvchining ayblov xulosasi asosida rozilik olingan sud qarorini qabul qilishning maxsus tartibi (sudsiz) mavjud.

Sud jarayonining soddalashtirilgan tartibi sudning jinoyat ishini ko'rib chiqish natijalari uchun javobgarligini istisno etmaydi. S.M.Darovskix va Yu. D. Livshisning ta'kidlashicha, har qanday qarorni, ham ayblov, ham oqlov qarorini qabul qilish uchun sud ishni to'liq tushunishi, barcha holatlarni tekshirishi, ularga baho berishi kerak. Sudning ushbu faoliyati hech qanday ko'rsatma va taqiqlar bilan cheklanishi mumkin emas, chunki u haqiqatda sodir bo'lgan ishning holatlarini aniqlashga qaratilgan. Faqat ishning barcha holatlari sudga ma'lum bo'lishi sharti bilan, biz qonuniy, oqilona va adolatli hukmning chiqarilishi haqida gapirishimiz mumkin [6].

Sud qarorini axloqiy va axloqiy tarkibiy qism sifatida qabul qilishning maxsus tartibi jabrlanuvchi va prokurorning xohish-irodasini ma'lum darajada insonparvarlik bilan, ayblanuvchining taqdiriga rahm-shafqat va tushunish bilan ifoda etish erkinligini nazarda tutadi (agar uni kechirish va rozi bo'lish zarurligiga ishonch bo'lmasa, yarashuv munosabati bilan jinoyat ishini tugatish uchun), mahkumga eng yuqori darajadagi qattiq jazo qo'llanilishini talab qilinmaydi. Ayblanuvchi uchun bunday buyruq jabrlanuvchiga yetkazilgan zararni qoplashga, kechirim so'rashga va shu tariqa ahloqiy tasdiqlangan ijtimoiy harakatlar orqali jabrlanuvchining rahm-shafqatga roziligini olishga va davlat-majburlash choralarining repressiv darajasini pasaytirishga ishonitirishni anglatadi.

Jinoyat protsessining soddalashtirilgan protsedurasining mohiyatini talqin qilishning har xil yondashuvlari bilan mualliflar bunday jarayon ishtirokchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini to'liq ta'minlash zarurligini hisobga olgan holda qonuniylashtirilganiga qarshi bo'lishmaydi, ammo shu bilan birga qonun chiqaruvchi ushbu jarayonda jiddiy hisob-kitoblarni noto'g'ri amalga oshirib, huquq normalarini belgilashda xatoliklarga ham yo'l qo'yishi mumkin.

Ko'rinib turibdiki, soddalashtirilgan tartib-taomillar jinoyat protsessida ommaviy va xususiy prinsiplarning ma'lum bir milliy sud tizimi ruxsat bergan darajada nisbatini o'zida mujassam etadi.

Jinoyat ishlari bo'yicha ddil sudlovni amalga oshirishning "klassik" tartib-taomillari va an'analari bilan uyg'unlashgan holda turli davlatlarning sud faoliyatida muvaffaqiyatli va sezilarli qiyinchiliklar mavjud bo'lsada soddalashtirilgan tartib-taomillar amalga oshirilmoqda.

AQSH federal sud tizimida aybni tan olish to'g'risidagi kelishuv (bu davlatda soddalashtirilgan protsedura deb nomlanadi) jinoiy sud jarayonida da'vo shakli sifatida namoyon bo'ladi, bu yerda ayblov davlat tomonidan olib kelingan "da'vo"ning bir turi sifatida tushuniladi, prokuror va ayblanuvchi o'rtasidagi "nizo", bu ikkinchisining aybini tan olishi bilan bartaraf etilishi mumkin [23].

AQSH qonunchiligiga binoan bitim tuzish ayblov rasmiy taqdim etilgandan keyin va ayblanuvchining ushbu ayblovning mohiyati va ko'lamiga roziligi bilan amalga oshirilishi mumkin. Bitimning predmeti ayblovning malakasi ham, qilmishi uchun jazo chorasi ham bo'lishi mumkin.

AQSHdan farqli o'laroq, Yevropa mamlakatlari tezlashtirilgan tartib-taomillarga nisbatan cheklangan yondashuvni namoyish etadilar. Ya'ni, zamonaviy nemis jinoyat protsessida 10 ta maxsus tezlashtirilgan shakl mavjud. Aybni tan olish kelishuvini qo'llash imkoniyati prokuror tomonidan

talab qilinadigan jazo qonun bilan belgilangan miqdordan oshib ketish yoki ketmasligiga bog'liq (masalan, Ispaniyada – olti yildan ortiq bo'lmagan qamoq) yoki to'g'ridan – to'g'ri qamoq muddatiga bog'liq (Italiyada - uch yil) [25].

Britaniya mamlakatlarida aybni tan olish ((guilty plea) an'anaviy ravishda nizoni rad etish va jarayonni soddalashtirish uchun asos sifatida qabul qilingan, ammo bu yerda bunday rad etish hech qachon tomonlarning biron bir kelishuvi bilan bog'liq bo'lmaydi [24], shuning uchun bu mamlakatlarda soddalashtirilgan tartib juda cheklangan.

Jinoyat protsessini soddalashtirish tergov sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak, shuning uchun turli davlatlardagi qonun chiqaruvchilar bunday tartiblarni qo'llash uchun ma'lum cheklollar qo'yadilar. Masalan, Ozarbayjon Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi faqat aniq jinoyatlar uchun soddalashtirilgan sud ishlarini yuritishga ruxsat beradi.

Soddalashtirilgan ish yuritish Qozog'iston sud tizimida faol qo'llaniladi. Jinoyat-protsessual qonunchiligini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari qatorida ushbu davlatning huquqiy siyosati konsepsiyasi protsessual kelishuv (bitim) institutini joriy etish orqali jinoyat ishini soddalashtirishni belgilab qo'ydi [17]. 2014-yil 14-iyuldagi Qozog'iston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 13-moddasiga muvofiq kelishuvning quyidagi shakllari mavjud: aybni tan olish kelishuvi va hamkorlik to'g'risidagi kelishuv.

Jinoyat protsessidagi protsessual kelishuv (bitim) jinoyat protsessual funksiyalarini belgilashning nazariy va huquqiy g'oyasiga mos keladi, bu tergovchi yoki prokuror jinoiy protsessual funksiyasini bajaruvchi tomonga tayinlanmasligi kerak degan tezisga asoslanadi, chunki bu ishtirokchi dastlabki tergovni amalga oshirishi kerak.

Shunday qilib, turli davlatlarda soddalashtirilgan jinoiy tartib-taomillarni amalga oshirish tajribasini tahlil qilib, ularning har biri ma'lum huquqiy va amaliy qarama-qarshiliklarni yengib o'tishga, ushbu masaladagi qonunchilik yangiliklarini o'z milliy tizimlarida rivojlangan jinoiy odil sudlov an'analariga moslashtirishga, ularning yondashuvlarini hisobga olish lozim degan xulosaga kelishimizga undaydi. Soddalashtirilgan tartib har holda prokuratura va boshqa organlar tomonidan tergov harakatlarini va ishni obyektiv ekspertizadan o'tkazishni va (yoki) oqlov maqsadida sudning harakatlarini istisno etmaydi.

V. S. Balakshinning ta'kidlashicha, oxirgi paytlarda jinoyat protsessi sohasida ishtirok etayotgan fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarining buzilishiga olib kelgan dastlabki tergov organlari va sudning rasmiy ravishda qonuniy va asosli deb tan olingan qarorlari natijasida kam e'tibor qaratilmoqda [1].

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 62¹-bobi normalarining qonunchilik bayonoti ham ayrim kamchiliklardan xoli emas, bu qisman tomonlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun ularda aks ettirilgan huquqiy mexanizmning nomuvofiqligi bilan bog'liq, chunki ularning har biri o'z maqsadlarini ko'zlaydi, ishda ushbu maqsadlar tergovchi va sudning huquqni muhofaza qilish faoliyati orqali sinadi, ammo bu maqbul sodir bo'lishi uchun jinoyat-protsessual qonunchiligining bir qator normalarini qayta ko'rib chiqish kerak.

Huquqlar va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, birinchi navbatda, nafaqat tezlashtirilgan, balki uning ishini adolatli hal qilishdan manfaatdor bo'lgan ayblanuvchi, gumon qilinuvchining huquqiy maqomining eng muhim tarkibiy qismini anglatadi.

Yu.V. Derishev, I. Yu. Murashkin jinoyat protsessida sud protsessining qisqartirilgan shakllaridan foydalanish zarurligini inkor etib bo'lmaydi, deb hisoblaydi. Biroq ularni qo'llash dalillarni tekshirish va shu bilan shaxsning aybini aniqlash imkoniyati bilan bog'liq muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi [7].

Darhaqiqat, jinoyat protsessining maxsus tartibini belgilab, qonun chiqaruvchi har bir holatda aybdor hukm chiqarishni oldindan belgilab qo'yadi, bunda sudya ayblovning asosligi va dalillari to'g'risidagi qaror orqali "bezovta bo'lishni" istamaydi, "sud muhokamasi bosqichida dalillarni tekshirish uchun eng qulay sharoitlar yaratilgan" [11].

Jinoyat-protsessual qonunchiligida hech qanday dalil oldindan belgilangan kuchga ega emasligi to'g'risida qat'iy bayonot mavjud. Ammo sud qarorini qabul qilishning soddalashtirilgan

tartibida ayblanuvchining unga qo'yilgan ayblovga roziligi, ayblanuvchining iqrorigi mutlaq dalil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, amalda, bunday so'rov ixtiyoriy ravishda qilinganmi yoki tergovchining jinoyat ishini tugatish imkoniyati bormi va advokat ko'rmaganligini tushuntirmasdan turib, bunday qarorni talab qilganmi yoki yo'qligini aniqlash qiyin, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar aybni tan olish kelishuvini tuzish istiqbolini ko'ndalang qo'yish maqsadga muvofiq.

Yuqoridagi qoidani amaliy misollar orqali tushuntirishga harakat qilamiz. Masalan, advokat gumonlanuvchiga uning jinoyat sodir etishda ishtirok etganligi to'g'risida etarli dalillar yo'qligini tushuntirdi. Bunday ish odatda fuqarolik ish yurituvi doirasida hal qilinishi kerak, chunki D. ilgari (rasmii ajralishdan oldin) xotini bilan yashagan uydan, shaxsiy buyumlarini va birgalikda sotib olingan noutbukni olib chiqib ketgan. Jabrlanuvchiga tegishli mol-mulk, aslida, advokatning so'zlariga ko'ra, munozarali xususiyatga ega edi. Belgilangan holatlar D. uchun sodir etilgan jinoyatda aybini tan olish foydasiz ekanligini ko'rsatdi. Kelajakda bu ish bo'yicha oqlov e'lon qilinadi.

Shu munosabat bilan A. V. Buninaning ta'kidlashicha, dispozitiv prinsiplarning kuchayishi bilan nafaqat sud jarayonining mazmuni, balki ma'lum parametrlar bo'yicha sud hukmi nafaqat dalillarni sud ekspertizasi natijalariga, balki tomonlarning pozitsiyasi va irodasiga ham bog'liq bo'ladi [2]. Bunday bayonotni tahlil qilar ekanmiz, shuni ta'kidlash kerakki, tomonlar ayblanuvchining qilgan ishlarining yakuniy kvalifikatsiyasi to'g'risida qaror qabul qilishga va muayyan jazoni qo'llash imkoniyati va maqbulligini oldindan bilishga qodir emaslar. Bu sudning mutlaq vakolatiga kiradi.

Jinoyat ishlarini aybni tan olish kelishuvi doirasida qisman hal qilish rivojlangan mamlakatlarda uzoq vaqtdan beri amal qilib kelinmoqda. Akademik tadqiqotlar va ommabop muhokamalarda aybni tan olish kelishuvini tanqid qilishlar va rad etishlar ko'p uchraydi. Ba'zilarining ta'kidlashicha, davlatga majburiy chegirmalar taklif qilish orqali ayblanuvchining konstitutsiyaviy huquqlarini sotib olishga ruxsat berish nuqtayi nazaridan noto'g'ri.

Jinoyat ishini sudlanuvchi uchun yanada qulayroq tarzda hal qilish istiqbollari sud ishni soddalashtirilgan tartibda ko'rib chiqish to'g'risida qaror qabul qilganidan keyin aniqlanishi mumkin. Bundan tashqari, dastlabki tergov davomida ayblanuvchi bilan yarashishga rozi bo'lmagan jabrlanuvchi suddagi pozitsiyasini o'zgartirishi mumkin va yarashishni rad etish ushbu ishtirokchining huquqini buzishni anglatadi.

Jabrlanuvchining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish soddalashtirilgan tartib-taomilning muhim tarkibiy qismidir.

Jabrlanuvchining yoki ayblovchining roziligi ham juda nozik masaladir. Birinchidan, bu fuqarolik da'vosiga taalluqlidir, agar da'vo ko'rmasdan qoldiriladigan bo'lsa, bu ishtirokchilar o'zlarini mag'lub bo'lgan deb hisoblashadi, chunki fuqarolik protsessida da'volarni hal qilish zarurati mavjud.

Tomonlar sudga kelganda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha turdagi huquqiy va amaliy masalalarni hal qilish uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksini quyidagi mazmundagi 586¹¹-modda bilan to'ldirish tavsiya etiladi:

"Davlat yoki xususiy ayblovchi, ayblanuvchi, jabrlanuvchi ushbu Kodeksning 62¹-bobida belgilangan tartibda sud hukm chiqarish uchun maslahat xonasiga kirishigacha bo'lgan istalgan vaqtda sud majlisini o'tkazishni rad etish huquqiga egalar."

Bunday qonunchilik o'zgarishlari bilan ayblov va himoya ishtirokchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlari ta'minlanadi, chunki inson huquqlari mexanizmi muvozanatli, insonparvar va to'g'ri tartibga solinadigan huquqiy rejimda ishlaydi.

Maxsus tartibda ish yuritishda sudya fuqarolik da'vosini hal qilmasdan hukm chiqaradi. Ko'rinib turibdiki, sud tomonidan ushbu qarorning qabul qilinishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining talablariga ziddir, unga ko'ra ayblov xulosasi bilan kelishuv talablarining shartlarini mos qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni, fuqarolik da'vosi uchun kompensatsiya miqdori to'g'risidagi masalani fuqarolik protsessida ko'rib chiqish uchun maxsus tartibda o'tkazish imkoniyatini istisno qilish kerak.

Sudsiz hukm chiqarishga iltimosnoma berish orqali, qonun bilan belgilangan shartlar mavjud

bo'lganda, amalga oshirilishi mumkin, shunda ayblanuvchi o'zining qonuniy manfaatlarini anglaydi, bu jazo miqdorini maksimal darajada kamaytirishga imkon beradi. Jabrlanuvchining, fuqaroviy da'vogarning qonuniy manfaati uning mulkiy da'volarini tezkor hal qilishdan, shuningdek ma'naviy zararni qoplashdan iborat.

Shu bilan birga, soddalashtirilgan tartib-taomil doirasida jabrlanuvchining "noqulayligini" minimallashtirish kerakligiga shubha yo'q, ya'ni unga kompensatsiya berishda maksimal yordam berilishi kerak.

Yuqorida aytilganlarning barchasi jinoyat ishini soddalashtirilgan tartibda ko'rib chiqishda tomonlar fuqarolik da'vosi hajmi, shuningdek to'lovlarni amalga oshirish tartibi va muddatlari bilan bog'liq barcha masalalarni hal qilishlari kerak bo'lgan kelishuv bitimini tuzishga imkon beradi, degan xulosaga olib keladi. Ushbu kelishuv ayblanuvchining va jabrlanuvchining qonuniy manfaatlarini ayblanuvchining roziligi bilan unga qarshi qo'yilgan ayblov bilan sud qarorini qabul qilishning maxsus tartibi doirasida oqilona kelishuvni anglatadi. Jabrlanuvchi mulkiy da'volarni qo'yish va ma'naviy zararni qoplash bilan bog'liq qo'shimcha tashvishlardan xalos bo'ladi, chunki ayblanuvchi ixtiyoriy ravishda ularni shartnomada belgilangan muddatda to'liq bajarishga rozi bo'ladi. O'z navbatida, ayblanuvchi ham jabrlanuvchining asossiz da'volaridan himoyalanaadi.

Shunday qilib, prokuror va gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi o'rtasida aybga iqrorlik to'g'risidagi kelishuv tuziladi, keyinchalik sud tomonidan tasdiqlanadi, bunda jinoyat protsessini soddalashtirishning yangi imkoniyatlari yuzaga keladi va muvozanatlash tizimining samaradorligiga erishiladi. Ushbu shartnoma jinoyat protsessida shaxs huquqlarining protsessual kafolatlarini ta'minlashning yangi mexanizmlaridan biriga aylanishi mumkin.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Балакшин В.С. По щучьему велению... // Законность. 2012. №4. С .8 (Balakshin V.S. At the behest of the pike... // Legality. 2012. No. 4. S.8).
2. Бунина А.В. Приговор суда как акт правосудия. Его свойства: дис. ... канд. юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 114 (Bunina A.V. A court verdict as an act of justice. Its properties: dis. ...cand. legal Sci. Orenburg, 2005. P. 114).
3. Гавриленко А.А. Гносеологическое понятие личности при исследовании ее характеристики в уголовном судопроизводстве // Сибирский юридический вестник. 2010. № 4. С. 124(Gavrilenko A.A. Epistemological concept of personality in the study of its characteristics in criminal proceedings // Siberian Legal Bulletin. 2010. No. 4. P. 124).
4. Гуськова А.П. Судебные решения в уголовном судопроизводстве. Их характеристика и значение: уч. пособие. Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2012. С. 5 (Guskova A.P. Judicial decisions in criminal proceedings. Their characteristics and meaning: textbook. allowance. Orenburg: Publishing house. Center OGAU, 2012. P. 5).
5. Гуськова А.П. Теоретические и практические аспекты установления данных о личности обвиняемого в российском уголовном судопроизводстве. М., 2002. С. 84 (Guskova A.P. Theoretical and practical aspects of establishing information about the identity of the accused in Russian criminal proceedings. M., 2002. P. 84).
6. Даровских С.М., Лившиц Ю.Д. Пределы активности суда в уголовном судопроизводстве // Современные проблемы взаимодействия материального и процессуального права России: теория и практика: материалы Всероссийской научно-практ. конф. (17-18 апреля 2003 г.). Ч. 1. Екатеринбург: УрГЮА, 2004. С. 403 (Даровских С.М., Лившиц Ю.Д. Пределы активности суда в уголовном судопроизводстве // Современные проблемы взаимодействия материального и процессуального права России: теория и практика: материалы Всероссийской научно-практ. конф. (17-18 апреля 2003 г.). Ч. 1. Екатеринбург: УрГЮА, 2004. С. 403).
7. Деришев Ю.В., Мурашкин И.Ю. Особый порядок судебного разбирательства. М.: Юрлитинформ, 2016. С.95 (Derishev Yu.V., Murashkin I.Yu. Special procedure for trial. M.: Yurlitinform, 2016. P.95).

8. Дикарев И.С. Законные интересы обвиняемого в уголовном процессе // Государство и право. 2010. № 8. С. 57 (Dikarev I.S. Legitimate interests of the accused in criminal proceedings // State and law. 2010. No. 8. P. 57).
9. Дмитриева Л.З. Законные интересы потерпевшего как объект правовой защиты в уголовном судопроизводстве // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2006. № 5. С. 129 (Dmitrieva L.Z. Legitimate interests of the victim as an object of legal protection in criminal proceedings // Bulletin of SUSU. Series "Law". 2006. No. 5. P. 129).
10. Курдова А.В. Практика применения ускоренного порядка рассмотрения уголовных дел... С. 44 (Kurdova A.V. The practice of applying the accelerated procedure for considering criminal cases... P. 44).
11. Ларинков А.А. Вопросы проверки доказательств на стадии судебного разбирательства: теоретические и практические аспекты // Криминалист. 2013. №1 (12). С. 33 (Larinkov A.A. Issues of checking evidence at the trial stage: theoretical and practical aspects // Criminalist. 2013. No. 1 (12). P. 33).
12. Малько А.А., Субочев В.В. Законные интересы как правовая категория: монография. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. С.54 (Malko A.A., Subochev V.V. Legitimate interests as a legal category: monograph. St. Petersburg: Publishing house of R. Aslanov "Legal Center Press", 2004. P.54).
13. Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности. Теоретические вопросы. М.: Юрид. лит., 1968. С. 134 (Maltsev G.V. Socialist law and personal freedom. Theoretical questions. M.: Legal. lit., 1968. P. 134).
14. Марченко Н.М. Проблемы универсализации прав человека в условиях глобализации // Права человека и современное государственное-правовое развитие: сборник статей / отв. ред. А.Г. Светланов. М.: ИГиП АН РФ, 2007. С. 40 (Marchenko N.M. Problems of universalization of human rights in the context of globalization // Human rights and modern state-legal development: collection of articles / rep. ed. A.G. Svetlanov. M.: IGiP AN RF, 2007. P. 40).
15. Муратова Н.Г., Подольский М.А. Судебные решения в досудебном производстве по уголовному делу (понятие, виды, механизм принятия решений): монография. Казань: ОО АКМ им. Суриянинова Аделанда, 2007. С. 45 (Muratova N.G., Podolsky M.A. Judicial decisions in pre-trial proceedings in a criminal case (concept, types, decision-making mechanism): monograph. Kazan: ОО АКМ им. Suryaninova Adelanda, 2007. P. 45).
16. Николаев Е.М. Права и законные интересы потерпевших в уголовном судопроизводстве: этимология, способы и условия их восстановления: учеб. пособие. Уфа: УЮИ МВД России, 2015. С. 28 (Nikolaev E.M. Rights and legitimate interests of victims in criminal proceedings: etymology, methods and conditions for their restoration: textbook. allowance. Ufa: UYUI Ministry of Internal Affairs of Russia, 2015. P. 28).
17. О концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года [Электронный ресурс]: указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 г. № 858. Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858> (On the concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan for the period from 2010 to 2020 [Electronic resource]: Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated August 24, 2009 No. 858. Access mode: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858>).
18. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1996. С. 250 (Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language. M., 1996. P. 250).
19. Саблин Д.А. Права человека: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2004. С. 22 (Sablin D.A. Human rights: textbook. Orenburg: OSU, 2004. P. 22).
20. Семенцов В.А., Гладышева О.В., Лукожев К.М. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства: проблемы и возможные пути их решения / под ред. В.А. Семенцова. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 27 (Sementsov V.A., Gladysheva O.V., Lukozhev K.M. Guarantees of the rights of participants in criminal proceedings: problems and possible ways to solve them / ed. V.A. Sementsova. M.: Yurlitinform, 2013. P. 27).

21. Смирнова И.Г. Социальная ценность российского уголовного судопроизводства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2012. С. 15 (Smirnova I.G. Social value of Russian criminal proceedings: abstract. dis. ... Doctor of Law. Sci. Tomsk, 2012. P. 15).
22. Субочев В.В. Механизм трансформации законных интересов в субъективные права и субъективных прав в законные интересы // Современное право. 2007. № 3. С. 89 (Subochev V.V. The mechanism of transformation of legitimate interests into subjective rights and subjective rights into legitimate interests // Modern law. 2007. No. 3. P. 89).
23. Тисен О.Н. Plea bargaining в американском уголовном судопроизводстве. [Электронный ресурс]. Образовательный портал «Лавмикс». URL: <http://www.Lawmix.ru> (Tisen O.N. Plea bargaining in American criminal proceedings. [Electronic resource]. Educational portal "Lavmix". URL: <http://www.Lawmix.ru>).
24. Федотова Д.В. Особый порядок судебного разбирательства. С. 34 (Fedotova D.V. Special procedure for trial. P. 34).
25. Философский энциклопедический словарь / под ред. А.Л. Геркулова. М.: Изд. Моск. патриархии, 1993. С. 703 (Philosophical Encyclopedic Dictionary / ed. A.L. Gerkulova. M.: Publishing house. Moscow Patriarchate, 1993. P. 703).
26. Хатыпов Р.Н., Николаев Е.М., Скоблик М.С. Проблемы обеспечения законных интересов потерпевших в уголовном судопроизводстве России // Правовое государство: теория и практика. 2014. №1. С. 64 (Khatypov R.N., Nikolaev E.M., Skoblik M.S. Problems of ensuring the legitimate interests of victims in criminal proceedings in Russia // Rule of law: theory and practice. 2014. No. 1. P. 64).
27. Чепик М.В. Идея компромисса в уголовном судопроизводстве // Проблема отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика. Курск. ЮЗФГУ, 2015. С. 223 (Chepik M.V. The idea of compromise in criminal proceedings // The problem of administering justice in criminal cases in modern Russia: theory and practice. Kursk SWFGU, 2015. P. 223).
28. Чепрасов М.Г. Законные интересы обвиняемого и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 30 (Cheprasov M.G. Legitimate interests of the accused and their implementation in the criminal process of the Russian Federation: monograph. M.: Yurlitinform, 2013. P. 30).
29. Andrew Manuel Crespo, The Hidden Law of Plea Bargaining, 118 COLUM. L. REV. 1303, 1311–12 (2018).
30. Richard Lorren and Prescott, J.J., Beyond Plea Bargaining: A Theory of Criminal Settlement (May 1, 2021). Boston College Law Review, Vol. 62, No. 4, pp.1047-116 (April 2021), U of Michigan Law & Econ Research Paper No. 20-026.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000